

YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

¹Akramov Jahongir Musoxxon o'g'li,

²Mardonov Navro'z Husniddin o'g'li,

³Berdiyev Dilshod Abduhomid o'g'li,

⁴Musurmonov Ozodbek Jo'rabek o'g'li

^{1,2,3,4}Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,

Pochta aloqa texnologiyasi talabasi,

Telefon raqami: +998 93 753 35 12,

Elektron pochta ma'lumoti: jahongirakramov40@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440422>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yurtimizdagi yirik o'zgarishlar va ta'lim sohasidagi islohatlar, yangiliklar. Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samarqand filiali haqidagi ma'lumotlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samarqand filiali, Ta'lim sohasidagi o'zgarishlar, keng qamrovli o'zgarishlar

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni echish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi".

Yurtimizda ta'lim sohasida ko'plab islohotlar amalga oshirilayotdi, Buning katta ulishini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8-oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontseptsiyasi sohadagi o'zgarishlar uchun poydevor vazifasini bajarib bermoqda.

Kontseptsiya mazmunida oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, xalqaro e'tirofga erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar

belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi.

Bugungi kunda jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari ilm-fanning yirik o'choqlari hisoblanishi hech kimga sir emas. Hozirda yangi-yangi oliy o'quv yurtlari, dunyodagi etakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Misol uchun, so'nggi 5 yilda mamlakatimizda 47 ta yangi oliy ta'lim muassasasi, jumladan, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilib, oliy o'quv yurtlarining soni 125 taga etdi.

Davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Aholi fikrini o'rgangan holda, sirtqi va kechki ta'lim shakllari qayta tiklandi, qabul kvotalari oshirilmoqda. Maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish darajasi 2016 yilgi 9 foizdan 2020 yilda 25 foizga etdi.

Professor-o'qituvchilarning xorijdagi oliy ta'lim hamda ilmiy-tadqiqot maskanlarida malaka oshirishi va stajirovka o'tashini ta'minlaydigan mexanizm yaratildi. Ularning oylik ish haqi miqdori 2018 yilga nisbatan o'rtacha 2,5 barobar oshirildi. Bu yildan boshlab 10 ta oliy ta'lim muassasasi o'zini-o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tkazildi.

Oliy ta'limga ajratiladigan davlat grantlari soni kamida 25 foizga oshirilganligi, oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar sonini 2 barobarga ko'paytirib, 2 mingtaga etkazilishi oliy ta'limga qamrab olish ko'lamini yanada kengaytirdi.

Ta'lim tizimidagi eng muhim yangiliklardan biri oliygohlar va ta'lim tizimining quyi bo'g'inlari o'rtasidagi uzviylikni kuchaytirish maqsadida 65 ta akademik litsey oliy o'quv yurtlari tasarrufiga o'tkazilishi, shuningdek, 187 ta texnikum ham o'z yo'nalishi bo'yicha turdosh oliygoh va tarmoq korxonalariga birlashtirilishi bo'ldi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan istiqbolli vazifalar, o'zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko'lamda davom ettirish bizning burchimizdir.

Axborot texnologiyalar asrida yashayotgan ekanmiz, bu borada yangiliklar yaratish hayotiy zaruratga aylandi. Bu jarayon endilikda dunyoda taraqqiyot yo'lini tutgan barcha mamlakatlarda e'tirof etilmoqda. Respublikamizda ham ana shu jarayonga alohida e'tibor berilmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti, rahbar sifatidagi faoliyatini yurtimiz akademiklari, etakchi olimlari, umuman, ilm ahli bilan uchrashuvdan boshlaganligi, yurtimizda ilm-fan rivoj toptirish istagi bejiz emas.

Davlatimiz rahbarining shundan keyin sog'liqni saqlash tizimi faoliyatini

yaxshilash, o'quv qo'llanmalarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitobxonlikni kuchaytirish, respublikada yangi erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish, mamlakatni yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish, Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi" ishlab chiqilishi, Imom Termiziy xalqaro markazini tashkil qilish borasida va shu kabi boshqa ko'plab qabul qilingan qarorlari, farmonlari, farmoyishlarida ilm-fanni yuksaltirish asosiy masalalardan biri sifatida belgilanishi ham ana shu e'tiborning amaliy ifodasi edi.

Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, ularning yutuqlarini yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotga aylantirish jarayonida intellektual mulkning ishonchli himoya qilinishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, intellektual mulk ulushi Evropada yalpi ichki mahsulotning 45, Xitoyda 12, Rossiyada 7 foizini tashkil etadi. 2020 - yilning 12 - oktyabr kuni Prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda ham "Intellektual mulkni himoya qilish – Uchinchi uyg'onish davri uchun ishonchli poydevor bo'lib xizmat qiladi" mavzusiga bag'ishlangan edi. O'shanda davlatimiz rahbari patent egalari va tadbirkorlar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlash zarurligiga alohida e'tibor qaratdi.

Xususan, ta'lim tizimida qabul qilingan eng muhim hujjatlardan biri bu – "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi bo'ldi. Mazkur qonunga asosan ta'lim sohasidagi asosiy printsiplar, ta'lim tizimi, turlari va shakllari aniq belgilab qo'yildi.

Shuningdek, qonunga ko'ra, davlat oliy ta'lim, o'rta maxsus, professional ta'lim muassasalari va ularning filiallari, davlat ishtirokidagi oliy, o'rta maxsus, professional ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari Prezident yoki hukumat qarorlari bilan tashkil etiladigan bo'ldi. Nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil etish ularning ta'sischilari tomonidan amalga oshirilishi belgilandi. Nodavlat ta'lim tashkilotlariga litsenziya Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan beriladigan bo'ldi.

Shunga ko'ra, mazkur Qonunning qabul qilinishi hamda amaliyotga joriy etilishi ham ta'lim sohasida qabul qilingan eng muhim hujjatlardan biri bo'ldi deyishimiz mumkin.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar Toshkent axborot texnologoyigalar universiteti qoshidagi Samarqand filialda ham izchil amalga oshirib kelinmoqda. Binobarin keyingi yillar davoida fakul'tetlar soni 2 taga, mutaxassislik kafedralari soni 8 taga, ta'im yo'nalishlari soni 7 taga, magistratura mutaxassisliklari soni esa 3 taga etkazildi. Bunga mos ravishda ilm istagida bo'lgan universitet talaba yoshlari soni 1945 nafarga etdi.

Professor-o'qituvchilar soni 114 nafarga etdi. Shuni aytib o'tishim joizki, universitetda moddiy texnik bazasi yaxshi deb bimalol desak bo'ladi, kutubxonamizda kitoblar jamlanmasi qariyb 18600 tani tashkil etadi. 2020-2021 o'quv yilida TATU Samarqand filialni 5 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha jami 404 nafar bitiruvchilar mavjud shulardan 77 nafari davlat granti asosida, 327 nafari to'lov-kontrakt asosida. Magistratura mutaxassisligi bo'yicha jami 11 nafar, 5 nafari davlat granti asosida 6 nafari to'lov-kontrakt asosida bitirgan. Ushbu bitiruvchilarni ishga taqsimlash, joylashtirish va yosh mutaxassislarning mehnat faoliyatini monitoring qilish maqsadida 2021 yil 20-aprel filial direktorining №-10 sonli buyrug'i asosida taqsimot komissiyasi tuzildi. Bitiruvchilarni ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklar bo'yicha viloyatlar kesimida "Zarafshon gazetasi"ning 2021 yil 27-fevraldagi sonida, "Xalq so'zi" gazetasining 2021 yil 23 apreldagi sonida e'lonlar berildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021 yil 11-oktyabrdagi №428 sonli buyrug'iga asosan filial ichki buyrug'i ishlab chiqilib bitiruvchilarning bandlik holatini o'rganish va mehnat faoliyatini monitoring qilish maqsadida ishchi guruh tashkil etildi. Ishchi guruh faoliyatini nazorat qilish, muvofiqlashtirish va bitiruvchilarning bandlik xolati bo'yicha ma'lumotlarni umumlashtirish uchun filial direktori, o'quv ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, va Marketing va talabalar amaliyoti bo'limi boshlig'idan iborat Shtab tashkil qilinganligiga to'xtalsak bo'ladi.

2018-2030 istiqbolli rivojlanish rejasi

Ushbu ilovada TATU Samarqand filialining 2018-2025 yillarga mo'ljallangan istiqbolli rivojlanish dasturidagi ilmiy sohada amalga oshiriladigan ishlar rejasi yoritilgan

- . Respublika, tarmoq xududiy ilmiy-texnikaviy axborot resurslari, mahalliy va xorijiy ilmiy-texnikaviy axborotlar manbalarini yig'ish, saqlash va qayta ishlash, shakllantirish, axborotlar fondini yuritish, ma'lumotlar bazasi va bankidan foydalanishga ixtisoslashgan tashkilotlarni qamrab oluvchi ilmiy- texnikaviy axborotlar tizimi yaratiladi
- . YAngi ta'lim dasturlarini, yangi pedagogik va smart-texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish orqali filialda ta'lim sifatini oshirib borish (elektron modullar shakllantiriladi va masofaviy ta'lim joriy etiladi
- . YUqori malakali mutaxassislar – falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc)ni tayyorlash
- . Filialning tadqiqotchiligini tashkil etuvchilari: chop etilgan ilmiy maqolalar soni, iqtiboslik indeksi, xalqaro konferensiya va seminarlardagi ishtiroki, olingan

patentlar soni buyicha faoliyatini kuchaytirish.

. Kafedralar yosh o'qituvchilarini ilmiy yo'nalishi va doktorlik dissertatsiya mavzularini aniqlash maqsadida ilmiy seminarlar tashkil qilinadi

. Xorijiy OTMlarida RhD darajasiga ega bo'lgan professor-o'qituvchilar salmog'ini oshirish

. Filial qoshida faoliyat ko'rsatayotgan ilmiy seminarlarda kafedra o'qituvchilari ishtirok etishi tashkil qilinadi

. O'quv jarayoni va ilmiy faoliyat sohalarida Filialning Universitet tuzilmalariga integratsiyalashuvuni tashkil qilinadi

4.1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ning 4.4-bandi "Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish" bandida belgilangan chora-tadbirlardan kelib chiqib dissertatsiyalar himoyasini faollashtirish. Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida yozgi ta'til davrida viloyatlar kesimida ishchi guruh faoliyati tashkil etiladi va ushbu ishchi guruhga professor-o'qituvchilar, tadqiqotchilar, magistrilar va talabalar biriktiriladi

. Hamkorlikdagi innovatsion tadqiqotlar va ishlanmalar

. Kafedra a'zolari bilan birgalikda soha korxonalar va tashkilotlari uchun innovatsion ishlanmalar bo'yicha hamkorlikda loyihalar tayyorlash

6. Ilmiy-tadqiqot va ishlab chiqarish faoliyatidagi hamkorlik

. Dasturiy mahsulotlar bozorini hozirgi holati haqida hamkorlikda analitik material tayyorlash va eng talabgor mahsulotlarni ishlab chiqish.

Tizimdagi korxonalar va tashkilotlarda korxonalar tomonidan taqdim etilgan ilmiy-tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarga bo'lgan ehtiyojlar tahlili natijasida 2018-2021 yil uchun mo'ljallangan ilmiy-tadqiqotlar va innovatsion ishlanma mavzularini shakllantirish, ular asosida xo'jalik va xamkorlik shartnomalarini tuzish

Prezidentimiz tashabbusi bilan oliy ta'lim tashkilotlari uchun akademik va tashkiliy, shuningdek, moliyaviy mustaqillikning berilishi hamda Kengashlar vakolatlarining kengayotgani ta'lim sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish, sifatli ta'lim xizmatlarini ta'minlash va bu borada hukumatimiz tomonidan berilgan vazifalarni to'la-to'kis ado etish orqali mamlakatimiz taraqqiyotini belgilab beruvchi salohiyatli kadrlar tayyorlashga keng imkoniyatlar yaratadi.

References:

1. <https://kun.uz>

2. <https://lex.uz>

3. <https://uz.wikipedia.org>

4. <https://samuit.uz>